

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

SOTISH JARAYONI BUXGALTERIYA HISOBIDA MOLIYALASHTIRISHNING SALMOQLI KOMPONENTI VA QAYTARISH HUQUQI

ORCID: 0000-0002-6713-9344

Sattorov Toxir Tolmas o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qaytarish huquqi tushunchasiga ta'rif berilgan. Qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivni oldindan baholash asosida tushumni aniqlash tartibi keltirilgan. Xalqaro standartlar talablariga muvofiq tayyor mahsulotlarni sotishdan olingan tushum hamda qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivlarga doir buxgalteriya yozuvlari ishlab chiqilgan. Qaytarilish muddat tugagandan keyin qaytarilish huquqi ko'rinishidagi aktivlar, qaytarilish bo'yicha majburiyatlar hamda tushum va sotilgan tayyor mahsulotlar tannarxiga kiritiladigan o'zgartirishlarni buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktiv, qaytarish bo'yicha majburiyatlar, moliyalashtirishning salmoqli komponenti, tushum, sotilgan tayyor mahsulotlar tannarxi, tushumni keltirilgan qiymatda baholash.

Abstract: This article defines the concept of an asset in the form of a right of return. The procedure for determining revenue based on a preliminary assessment of the asset in the form of a right of return is described. Accounting records for revenue from the sale of finished products and assets in the form of a right of return are developed in accordance with international standards. The procedure for accounting for assets in the form of a right of return, return obligations, and changes in revenue and cost of goods sold after the return period has expired is examined.

Key words: asset in the form of a right of return, return obligations, significant financing component, revenue, cost of goods sold, revenue valuation at present value.

Аннотация: В данной статье представлено определение актива в виде права на возврат. Рассмотрен порядок определения выручки на основе предварительной оценки актива в виде права на возврат. Разработаны бухгалтерские записи, касающиеся выручки от продажи готовой продукции и активов в виде права на возврат в соответствии с требованиями международных стандартов. Изучен порядок отражения в бухгалтерском учете актива в виде права на возврат, обязательств по возврату, а также изменений в выручке и себестоимости проданной готовой продукции после истечения срока возврата.

Ключевые слова: актив в виде права на возврат, обязательства по возврату, значительная компонентность финансирования, выручка, себестоимость проданной готовой продукции, оценка выручки по приведенной стоимости.

KIRISH

O'zbekistonda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) jadal joriy etilmoqda. 15-son MHXS – "Xaridorlar bilan shartnomalar bo'yicha tushumlar" standarti 2018-yil 1-yanvardan boshlab kuchga kirdi. Ushbu standart avval amal qilgan 18-son Buxgalteriya hisobi xalqaro standarti (BHXS) – "Tushumlar" o'rniga joriy etildi. Yangi standart avvalgi standartdan farqli ravishda tushumlarni hisobga olish bo'yicha bir qator o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Mazkur o'zgarishlar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: tushumlarni besh bosqichda hisobga olish, qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivni hamda qaytarish majburiyatini tan olish, shuningdek, shartnoma bo'yicha aktiv va shartnoma bo'yicha majburiyatlarni e'tirof etishga oid qoidalar.

MHXS'larga o'tayotgan O'zbekiston kompaniyalari uchun ushbu o'zgarishlarni hisob siyosatida aks ettirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda sotish jarayonida tushumlarni hisobga olishda dolzarb bo'lgan masalalarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Tushumni tan olish, tan olish vaqtini aniqlash va baholash;
- Moliyalashtirishning salmoqli komponenti mavjud bo'lganda tushumni keltirilgan qiymatda baholash;

- Operatsiya narxini bajarilish majburiyatlariga taqsimlash;
- Qaytarilish huquqi va qaytarish majburiyatlarini baholash va hisobda aks ettirish bo'yicha uslubiy tartib-qoidalarini ishlab chiqish;
- Moliyaviy hisobot masalalarini hal etish.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 8-oktabrdagi 181-son buyrug'iga asosan tasdiqlangan «Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish muddatlari hamda ularning tarkibi va mazmuni to'g'risidagi» Nizomda MHXS'larga o'tgan tashkilotlar uchun moliyaviy hisobot tarkibi va shakli belgilangan. Ushbu hujjatda keltirilgan moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotlarning har bir moddasini chuqur tadqiq qilish zarurati mavjud. Shu bois, 15-son MHXSga muvofiq tushumni tadqiq etish masalalari dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunining (1996-yil) 13-moddasiga asosan: "Nuqsonli tovar sotilganda iste'molchi, agar bu hol shartnoma tuzish paytida aytib o'tilmagan bo'lsa, o'z xohishiga ko'ra quyidagilardan birini talab qilishga haqli:

- Tovarni ayni shunday markali (modelli, artikulli) maqbul sifatli tovarga almashtirib berish;
- Tovarni boshqa markali (modelli, artikulli) shunday tovarga almashtirib, uning xarid narxini tegishincha qayta hisob-kitob qilish;
- Tovarning nuqsonlarini bepul bartaraf etish yoki iste'molchining yoxud uchinchi shaxsning nuqsonlarni bartaraf etishga qilgan xarajatlarini qoplash;
- Xarid narxini nuqsonga mutanosib ravishda kamaytirish;
- Shartnomani bekor qilib, ko'rilgan zararni qoplash" [1].

Tayyor mahsulotlar va tovarlar qaytarilishi hisobi masalasi bo'yicha Rossiya, O'zbekiston va xalqaro amaliyotdagi tajribalarni tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. B. Nidlz, X. Anderson va D. Kolduell (2003) o'z tadqiqotlarida ta'kidlaganidek, "tovarlar qaytarilishi va narxidan tushishning har bir holatlari "Sotishning qaytarilishi va narxidan tushishlar" (Sales Returns and Allowances) schetining debetida aks ettiriladi".

17 sent. Tovarlarining qaytarilishi va narxidan tushishlar.....76

Olinadigan schyotlar (yoki kassa)76

Bu schyot "Realizatsiya schyotiga nisbatan kontrar hisoblanib, debet soldoga ega bo'ladi. Uning summasi Foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotda yalpi realizatsiyadan chegirib tashlanadi" [4]. Bu orqali xorijiy mamlakatlar tajribasida tovarlarning qaytarilishi bo'yicha alohida schyot yuritish zarurligi ko'zga tashlanadi.

R.H. Hermanson (2013) ham qaytarilishlar va narxidan tushishlar bo'yicha alohida "Sotishning qaytarilishi va narxidan tushishlar" (Sales Returns and Allowances) schyotini qo'llashni maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi [5]. U bu schyotning debetlanishi bilan birga, olinadigan schyotlarning kreditlanishini qayd etadi. Hermanson puli o'tkazib berilganda qaytarilgan tovarlar va ular bo'yicha savdo chegirmasi summasiga quyidagi buxgalteriya yozuvini tavsiya etadi:

Debet: Sotishning qaytarilishi va narxidan tushishlar schyoti.

Kredit: Olinadigan schyotlar schyoti.

Bu yozuv savdo operatsiyalarida qaytarilgan tovarlar va chegirmalarning buxgalteriya hisobotida to'g'ri aks etishini ta'minlaydi va moliyaviy hisobotning aniqligini oshiradi.

Sotishning qaytarilishi va narxidan tushishlar.....300

Kassa.....294

Savdo chegirmasi.....6

Ushbu tajribalarni amaliyotimizga joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

N.V.Zinoveva (2017) "Sifatli tovarlarning qaytarilishini bizning munozaramizga ko'ra, xaridor tomonidan sotuvchidan tovarlarni qayta xarid qilib olish deb tasniflash mumkin. Bunda buxgalteriya hisobida alohida to'g'rilashlarni amalga oshirish talab etilmaydi va dastavval sotuvchi tomonidan tovarlar tashqariga sotish, keyinchalik esa qabul qiluvchi tashkilot tomonidan xarid sifatida aks ettiriladi", [6] degan fikrni keltirgan. Bizning fikrimizcha, ushbu tavsiyalar xalqaro standartlar talablariga muvofiq kelmaydi, deb hisoblaymiz.

V.Koroleva (2024) Rossiya amaliyoti bo'yicha tayyor mahsulotlar va tovarlarning qaytarilishini hisobda aks ettirishni bir qancha bosqichlarda ko'rsatishni taklif etgan: "Birinchi qadam: Torg-2 aktini tuzish; Ikkinchi qadam: tovarlarning qaytarilishi bo'yicha da'vo kiritish; Uchinchi qadam: Torg-12 nakladnoyini rasmiylashtirish; To'rtinchi qadam: pulni qaytarish." [7] Ushbu maqolada Torg-2 akti, da'vo xati va Torg-12 nakladnoy shakli keltirilgan. Shuningdek, brak mahsulotlar va sifatsiz tovarlar qaytarilganda buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi ko'rsatilgan.

Milliy standartimizga muvofiq, sotilgan tovar (tayyor mahsulot)larning qaytarilish jarayonlari hisobini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish zarurati mavjud. Qaytarilish jarayonida tomonlar o'rtasida nizolar kelib

chiqishini oldini olish maqsadida oldi-sotdi shartnomalariga ma'lum bandlarni kiritishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Mutaxassislarining tavsiyalariga ko'ra (2024), "Oldi-sotdi shartnomasida tayyor mahsulotlarning qaytarilish ehtimoli bo'lganda quyidagi shartlarni kiritish kerak: qaytarish uchun asoslar; qaytarilishi mumkin bo'lgan tovarlar assortimentini; qaytarishda yetkazib beruvchi va xaridorning huquq va majburiyatlarini; qaytarishning boshqa shartlari va muddatlarini, shu jumladan taqdim etilgan chegirmalarni hisobga olgan holda hisob-kitoblar tartibini." [8]

Agar xaridor ma'lum sabablarga ko'ra shartnoma shartlariga muvofiq ravishda tayyor mahsulotlarni (tovarlarni) yetkazib beruvchiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilsa, u holda yetkazib beruvchiga qaytarilgan tayyor mahsulotlarni qabul qilishi to'g'risida yozma murojaat qiladi. Ushbu xatda qaytarish asoslari va sabablari, qaytarilayotgan tayyor mahsulotlarning (tovarlarning) nomi, miqdori va summasi, mahsulotlarni almashtirish hamda qaytariladigan pul mablag'lari summasi, chegirmalarga munosabat masalalari ko'rsatiladi.

Adabiyotlarni (2020) tahlil qilish asosida xulosa qilish mumkinki, tayyor mahsulotlarni qaytarishning asosiy sabablari sifatida quyidagilar e'tirof etilgan: "Xaridor tovarlarni xarid qilishda quyidagi huquqlarga ega bo'ladi: xarid qilingan tovarlardan bosh tortish; sifati talab darajasida bo'lmaganligi sababli tovarlar qiymatini kamaytirishni talab etish; kamchiliklarni bartaraf etish uchun ta'mir talab qilish; kafolat xizmatlaridan foydalanish. Xaridorning ushbu talablaridan kelib chiqib, sotuvchi tashkilot o'z buxgalteriyasida quyidagi holatlarni aks ettiradi: sotilgan tovarlarni to'liq qaytarish; sotilgan tovarlarni shunga teng yoki shunga teng bo'lmagan (farqi to'lanadi) tovarlarga almashtirish; qiymatini holatdan kelib chiqib kamaytirish; ta'mirlash ishlarini olib borish." [9]

Manbalarda (2019) qayd etilishicha, "Tovarlarning qaytarilishida xaridor qaytarish nakladnoyini rasmiylashtirmaydi. Qo'shimcha schyot-fakturani yozish uchun ta'minotchi mas'ul hisoblanadi. Ushbu hujjat tovarlarning qaytarilishi faktini tasdiqlovchi hisoblanib, uning asosida ta'minotchi ushbu hujjat rasmiylashtirilgan davrda soliq solinadigan bazani kamaytirishga olib boradi. Qo'shimcha schyot-fakturada tovarlar ta'minotchi tomonidan quyidagilar ko'rsatilishi lozim: 1) raqami va uni tuzish sanasi; 2) oddiy schyot-fakturadan talab etiladigan barcha rekvizitlar." [10] Ushbu hujjat buxgalterlar tilida "minusovoy schyot-faktura" deb ham nomlanadi.

Yuqoridagi o'rganishlar asosida xulosa qilish mumkinki, xaridor tomonidan xarid qilib olingan tayyor mahsulotlar (tovarlar) quyidagi asosiy sabablarga ko'ra qaytarilishi mumkin:

1. Xaridorning o'z ixtiyori bilan hech qanday sababsiz xarid qilib olingan tayyor mahsulotlardan (tovarlardan) bosh tortishi.
2. Xarid qilib olingan tayyor mahsulotlar (tovarlar) sifati standart yoki boshqa qo'yiladigan talablarga yetarli darajada javob bermasligi.
3. Tayyor mahsulotlarning (tovarlarning) saqlash muddati o'tib ketgan bo'lishi.
4. Shartnomada (buyurtmada) ko'rsatilgan tayyor mahsulotlar (tovarlar) o'rniga boshqa tayyor mahsulotlar (tovarlar) jo'natilishi yoki assortimenti (jumladan, turi, razmeri, komplekti, modeli, markasi, rangi, quvvati va boshqa ko'rsatkichlari) buyurtma berilgan ko'rsatkichlarga muvofiq kelmasligi.
5. Yetkazib berilgan tayyor mahsulotlarda (tovarlarda) defekt yoki brak bo'lishi.
6. Ta'minotchi tomonidan tayyor mahsulotlarning belgilangan muddatlarda yetkazib berilmasligi.
7. Yetkazib berilgan tayyor mahsulotlarning tara va upakovkasiga e'tiroz mavjud bo'lishi.
8. Tovar (ish, xizmat) haqida noto'g'ri ma'lumot berilgan taqdirda.
9. Tovar (ish, xizmat) xavfsizlik talablariga javob bermasligi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada induksiya va deduksiya, abstrakt mantiqiy fikrlash, tizimli yondashuv, statistik va solishtirma tahlil, kompleks baholash, tahlil va sintez hamda buxgalteriya hisobi metodlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

15-son MHXS (2024) "Xaridorlar bilan shartnomalar bo'yicha tushumlar" standarti bo'yicha E&Y xalqaro auditorlik tashkiloti tomonidan chop etilgan ilmiy-amaliy ishda [11] "qaytarish huquqi" tushunchasi kiritilgan. Ushbu ko'rsatkichga ta'rif berish, uni baholash va hisoblarda aks ettirish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobi obyektida qaytarish huquqi deganda, xaridor bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq ma'lum muddat davomida qaytarib berilishi mumkin bo'lgan tovar yoki xizmatlarning baholangan summasi nazarda tutiladi. Bunda hisobga olishda bir qancha xususiyatlar mavjud bo'ladi.

Birinchiidan, bunday holatlarda tashkilot tovarlarning qaytarilmasligini yuqori ehtimol bilan baholay olmaydi, ya'ni yuqori ehtimol bilan tovarning qaytarilmasligini tasdiqlovchi ma'lumotlarga ega bo'lmaydi. Ushbu holatda qaytarish huquqini tan olish talab etiladi. Tovarlarning qaytarilishi yuz bermasligi va natijada tan olingan jam'arilgan tushum summasining salmoqli kamayishiga olib kelmaydi, deb yuqori ehtimol bilan baholashni amalga oshirish qiyin.

Ikkinchidan, standartga muvofiq, tashkilot tushumni shartnomada xaridorga taqdim qilingan qaytarish muddati tugagunga qadar tan olmaydi. Ushbu muddat davomida sotilgan tovar (tayyor mahsulot, ish yoki xizmatlar) qaytarish huquqi sifatida tan olinadi va baholanadi.

Uchinchidan, qaytarish muddati davomida tovar qaytarilmasa, qaytarish muddati tugagandan keyin tushum tan olinadi. Agar qaytarilsa, qaytarish huquqi sifatida tan olingan zaxiralar odatdagi zaxiralar hisobvaraqlariga o'tkaziladi.

Ushbu jarayonni hisobga olish tartibini korxonalar amaliyotiga tatbiq qilamiz. Korxonalar xaridor bilan quyidagi mazmunda shartnoma tuzadi: tashkilot va'da qilingan tayyor mahsulotni shartnoma tuzilgan sanada, ya'ni 2023-yil 10-yanvarda yetkazib beradi. Tayyor mahsulotning sotish narxi 157 845 000 so'm, sotilgan tayyor mahsulotning tannarxi esa 135 448 500 so'mni tashkil etadi. Xaridor ushbu mahsulot uchun to'lovni 24 oydan keyin, ya'ni 2025-yil 10-yanvarda amalga oshiradi. Ushbu holatdan ko'rinib turibdiki, tayyor mahsulotni sotish tijorat krediti sifatida talqin etiladi, va bu holat moliyalashtirishning salmoqli komponenti mavjudligidan dalolat beradi. Diskontlash stavkasi 6%.

Tayyor mahsulot 2023-yil 10-yanvarda yetkazib berilganligi munosabati bilan xaridor tayyor mahsulot ustidan nazorat huquqini qo'lga kiritadi. Lekin, tushumni tan olishni ma'lum sabablarga ko'ra kechiktirish holatlari mavjud. Shartnomada xaridor tayyor mahsulotni 60 kun ichida qaytarishi mumkinligini nazarda tutuvchi bandlar kiritilgan. Qaytarilgan taqdirda, tashkilot uni qabul qilib olishi va shu asosda shartnoma bekor bo'lishi ko'zda tutilgan.

15-son MHXS talablariga ko'ra, tashkilot xaridorga tayyor mahsulotni nazorat qilish huquqini o'tkazgan vaqtda tushumni tan olmaydi, chunki xaridorda qaytarish huquqi mavjud. Tashkilot yuqori ehtimol bilan tayyor mahsulot qaytarilmasligini baholay olmaydi va bu borada tasdiqlovchi ma'lumotlarga ega emas. Shu sababli, tushum 2 oydan keyin, ya'ni xaridor tomonidan qaytarish muddati tugagandan keyin tan olinadi. Ushbu holatda tashkilot tushumni 2023-yil 10-martda tan oladi.

Ushbu ma'lumotlarga asoslangan holda tushumning keltirilgan qiymatini, ya'ni standartda ko'zda tutilgan atamalar tavsifida tayyor mahsulotni sotishning "pulli" narxini aniqlaymiz. Ushbu hisob-kitob natijalari quyidagi 1-jadvalda rasmiylashtiriladi.

1-jadval. ASIA CARPET TEXTILE" MChJ korxonasi bo'yicha tushumni keltirilgan qiymatda baholash¹.

Davr	Tushumni baholangan summasi
2023 yil 10 yanvar	Chiqarilgan tayyor mahsulotning summasi: 157 845 000
2025 yil 10 yanvar	= 157 845 000 / 1,1236 = 140 481 488
Jami	140 481 488

15-son MHXS talablariga muvofiq, "qaytarish huquqi" bo'yicha alohida schyot ochish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Korxonaning ishchi schyotlar rejasiga 3310-sonli "Tayyor mahsulotlar va tovarlarni qaytarish huquqiga doir aktiv" schyotini kiritishni tavsiya etamiz. Ushbu schyot orqali qaytarish huquqiga ega bo'lgan tovarlar yoki tayyor mahsulotlar bilan bog'liq operatsiyalarni aniq va tizimli ravishda aks ettirish mumkin bo'ladi. Yuqoridagi jarayonlarni buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirish maqsadida foydalaniladigan ishchi schyotlar ro'yxati quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. "ASIA CARPET TEXTILE" MChJ korxonasining ishchi schyotlar rejasida tushumni, debitorlik qarzlari hamda qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivlarni hisobga olishga mo'ljallangan schyotlar.

Schyotlar t.r.	Hisobga oluvchi schyotlar
0940	Boshqa uzoq muddatli debitorlik qarzlari
2810	Tayyor mahsulotlar
3310	Tayyor mahsulotlar va tovarlarni qaytarish huquqiga doir aktiv
4010	Xaridor va buyurtmachilardan olinadigan schyotlar
5110	Bankdagi hisob-kitob schyotidagi pul mablag'lari
6990	Qaytarish bo'yicha majburiyatlar
9010	Tayyor mahsulotlarni xaridorlar bilan shartnomalar bo'yicha sotishdan tushumlar
9040	Sotishning qaytarilishi va narxidan tushishlar
9110	Sotilgan tayyor mahsulotlar tannarxi
9530	Foiz ko'rinishidagi daromadlar

¹ Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida buxgalteriya schyotlarida aks ettiramiz (3-jadval).

3-jadval. "ASIA CARPET TEXTILE" MChJ korxonasi bo'yicha xalqaro standartlar talablariga muvofiq tayyor mahsulotlarni sotishdan olingan tushum hamda qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivlarga doir buxgalteriya yozuvlari².

Sana	Biznes iqtisodiy operatsiya mazmuni	Schyotlar bog'lanishi		Summa
		D-t	K-t	
2023-yil 10-yanvar	Tashkilot va'da qilingan tayyor mahsulotni shartnoma tuzgan sanada, ya'ni 2023-yil 10-yanvarda yetkazib beradi. 2 oy ichida qaytarib berish huquqi taqdim etilganligi uchun chiqarilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi qaytarib berish huquqiga doir aktivlar schyotiga o'tkazilib turiladi	3310	2810	135 448 500
2023-yil 10-mart	1-holat. Tashkilot tomonidan xaridorga yetkazib berilgan tayyor mahsulot 2 oy muddat ichida qaytarilmadi. Shu bois, tushum tan olindi	0940	9010	140 481 488
2023-yil 10-mart	Tushum tan olinganligi munosabati bilan qaytarib berish huquqi ko'rinishidagi aktiv schyotidan sotilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi schyotiga o'tkaziladi	9110	3310	135 448 500
2024-yil 10-yanvarda	Uzoq muddatli debitorlik qarzlari joriy debitorlik qarzlarga o'tkazildi	4010	0940	140 481 488
2025-yil 10-yanvarda	Moliyalashtirishning salmoqli komponenti mavjud deb hisoblanganligi bois tayyor mahsulotni sotish qiymati bilan keltirilgan qiymati o'rtasidagi farq summasi foiz bo'yicha daromadlar sifatida tan olindi (157 845 000 – 140 481 488 = 17 363 512)	4010	9530	17 363 512
2025-yil 10-yanvarda	Tashkilotning hisob-kitob schyotiga xaridordan sotilgan tayyor mahsulotlar uchun pul kelib tushdi	5110	4010	157 845 000
2023-yil 10-mart	2-holat. Tashkilot tomonidan xaridorga yetkazib berilgan tayyor mahsulot 2 oy muddat ichida qaytarildi	2810	3310	135 448 500

Ushbu jadval ma'lumotlari asosida xulosa qiladigan bo'lsak, 15-son MHXS talablariga muvofiq, 2 oy davomida foizlar bo'yicha daromadlar tan olinmaydi. Buning sababi, ushbu holatlarda debitorlik qarzlari yoki shartnoma bo'yicha aktivlar tan olinmaganidir. Shu bois, foizlar xaridorga taqdim etilgan muddat davomida tan olinmaydi.

Shartnoma tuzilgan paytdagi debitorlik qarzlari bilan 2 oy muddat o'tgandan keyingi debitorlik qarzlarning adolatli qiymati o'rtasida salmoqli farq yuzaga kelmagan. Debitorlik qarzlarning qadsizlanishi holati ham kuzatilmagan. Shuningdek, foizlar bo'yicha daromadlar xaridordan pul mablag'lari olingunga qadar tan olinmaydi. 9-son MHXS talablariga muvofiq samarali foiz stavkasini aniqlashda tashkilot shartnomaning qolgan amal qilish muddatini inobatga olishi lozim.

21-son BHMS talablariga muvofiq, qaytarilgan tayyor mahsulotlar summasini hisobga olish uchun 9040-schyot "Sotilgan tovarlarning qaytishi" foydalanilishi ko'zda tutilgan. Milliy standart talablariga ko'ra, tayyor mahsulotlar shartnoma shartlariga muvofiq qaytarilganda, qaytarish bo'yicha majburiyat tan olinishi talab etiladi. Bu jarayonni aks ettirish uchun quyidagi yozuvlar beriladi (4-jadval).

2 Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi

4-jadval. MChJ "ASIA CARPET TEXTILE" korxonasi 2024-yilda sotilgan tayyor mahsulotlar shartnoma shartlariga muvofiq qaytarilganda milliy standartlarga asosan buxgalteriya hisobida aks ettirish [12].

Sana	Biznes-iqtisodiy operatsiya mazmuni	Schyotlar bog'lanishi		Summa
		D-t	K-t	
30-yanvar 2024-yil	Xaridor ta'minotchiga tayyor mahsulotlar qaytarish bo'yicha asosnoma taqdim etildi. Ushbu asosnomaga asosan xaridor tomonidan tayyor mahsulot qaytarildi va ta'minotchi tashkilot tomonidan qabul qilindi (QQSsiz)	9040	6990	240 350 400
30-yanvar 2024-yil	Qaytarilgan tayyor mahsulotlar to'g'ri keladigan QQS hisoblendi hamda budgetga hisoblangan QQS shu summaga kamaytirildi (240 350 400 so'm x 12% / 100%) = 28 842 048 so'm	6410	6990	28 842 048
30-yanvar 2024-yil	Xaridorga qaytarilgan tayyor mahsulotlari uchun hisob-kitob schyotidan pul qaytarildi (240 350 400 + 28 842 048 = 269 192 448)	6990	5110	269 192 448
30-yanvar 2024-yil	Qaytarilgan tayyor mahsulotlar qabul qilinganligi munosabati bilan tayyor mahsulotlar schyotiga qabul qilindi va sotilgan tayyor mahsulotlar tannarxiga to'g'irlashlar kiritildi. Qaytarilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi 195 460 800 so'm	2810	9110	195 460 800
30-yanvar 2024-yil	Hisobot davrining tushumiga to'g'irlashlar kiritildi	9010	9040	240 350 400

Ushbu 3-jadval ma'lumotlarini yuqoridagi jadval ma'lumotlari bilan solishtiradigan bo'lsak, bir qancha farqlarni aniqlash mumkin.

Birinchiidan, amaldagi tartibda tayyor mahsulotlar qaytarilganda tushum keskin kamayishi yuzaga kelmoqda. Yuqoridagi misolimizda tushum summasini 240 350 400 so'mga kamaytirishga olib kelmoqda. Tushumning bunday keskin kamayib ketishi ma'lum muammolarni yuzaga keltiradi. Bu, o'z navbatida, foyda va foyda solig'i summasini hisoblashda muayyan to'g'irilashlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Natijada, buxgalteriya hisobida ma'lumotlarning ishonchligi pasayadi, va soliq organlariga qayta hisobot topshirish, ushbu holat bo'yicha tushuntirishlar va ochiqdashlarni kiritish zarurati tug'iladi.

Ikkinchiidan, amaldagi tartibda qaytarilish ehtimolini baholash amalga oshirilmagan. Oldindan ko'ra bilish va o'tgan tajribalardan xulosa chiqarish asosida qaytarilishlarni baholash zarur. Xalqaro standartlarda oldindan baholash asosida qaytarish bo'yicha majburiyatlarni va qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivlarni tan olish muhim ahamiyatga ega.

Uchinchiidan, qaytarilishlar qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha ham hisob-kitoblarni to'g'rilashni talab etadi. Qaytarilgan mahsulotlar bo'yicha olingan QQSning kamayishi budgetga to'lanadigan QQS summasining kamayishiga olib keladi. Bu holat ham qo'shimcha ochiqdashlarni talab qiladi.

Ta'kidlash joizki, xaridorlardan tayyor mahsulotlar va tovarlarning qaytarilishi muqarrar jarayon hisoblanadi. Bu jarayonni 100% oldini olishning imkoniyati mavjud emas, chunki xaridor o'z huquqlaridan foydalanib, istalgan paytda mahsulot yoki tovarlarni qaytarishga qaror qilishi mumkin. Bu esa normal biznes jarayoni hisoblanadi. Yuzaga kelgan holatdan kelib chiqib, buxgalteriya hisobida qaytarilish yuz berganidan keyin emas, balki oldindan baholash asosida tushum va soliqlarni hisoblash tartibiga o'tish zarur deb hisoblaymiz. Bu yondashuv ortiqcha hisob-kitoblar, to'g'irilashlar, tushuntirishlar va ochiqdashlarga zaruriyat qoldirmaydi.

15-son MHXS talablariga muvofiq, qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivlarni oldindan baholash asosida tushumni aniqlash va baholangan qaytarilish summasini tushum summasiga kiritmaslik talab etiladi. Lekin mamlakatimizda ushbu bandlarni qo'llash bo'yicha yetarli uslubiy tartib va qoidalar ishlab chiqilmagan. Shu sababli, qaytarilishlarni baholash asosida tushumni aniqlash tartib qoidalarini korxonalarining amaliyotiga joriy qilish masalasini ko'rib chiqish lozim.

Masalan, korxonada 180 birlik mahsulotni 2023-yil 10-dekabrda 2 450 500 so'mdan sotdi. Mahsulot birligining tannarxi 2 025 600 so'mni tashkil etadi. Shartnomada xaridor ushbu mahsulotlarni 2 oy ichida qaytarish huquqiga ega ekani ko'rsatilgan. O'tgan yillar tajribasiga ko'ra, 100 ta sotilgan mahsulotdan o'rtacha 5 tasi qaytarilgan. Shunday qilib, yuqori ehtimol bilan baholash mumkinki, 180 ta sotilgan mahsulotdan 9 tasi qaytariladi.

Ushbu holatda mahsulot yetkazib beruvchi tashkilot sotish jarayonini buxgalteriya hisobida oldindan qanday aks ettirishini ko'rsatish maqsadida, qaytariladigan tayyor mahsulotlar va tovarlarni baholash hamda tushumni hisoblash tartibini quyidagi 5-jadvalda aks ettiramiz.

5-jadval. MChJ “ASIA CARPET TEXTILE” korxonasi bo'yicha olindan baholash asosida qaytarilgan tayyor mahsulotlarni xalqaro standartlarga asosan buxgalteriya hisobida aks ettirish³.

Sana	Biznes-iqtisodiy operatsiya mazmuni	Schyotlar bog'lanishi		Summa
		D-t	K-t	
2023-yil 10-dekabr	Xaridorga 180 birlik mahsulot 2450500 so'mdan sotildi. Baholash asosida aniqlandiki, sotilgan 180 ta mahsulotlar 171 tasi qaytarilmaydi. U holda xalqaro standartlarga asosan tan olinadigan tushum summasi ($171 \times 2\,450\,500 = 419\,035\,500$)	4010	9010	419 035 500
2023-yil 10-dekabr	Xalqaro standartlar talablariga muvofiq tashkilot qaytarish bo'yicha majburiyatlarni ham tan olishi talab etiladi. Qaytarish bo'yicha majburiyat summasi ($9 \times 2\,450\,500 = 22\,054\,500$)	4010	6990	22 054 500
2023-yil 10-dekabr	Xaridordan sotilgan 180 birlik mahsulot uchun pul kelib tushdi	5110	4010	441 090 000
2023-yil 10-dekabr	Sotilgan deb tan olingan 171 ta tayyor mahsulot tannarxi bo'yicha hisobdan chiqarildi ($171 \times 2\,025\,600 = 346\,377\,600$)	9110	2810	346 377 600
2023-yil 10-dekabr	Tayyor mahsulotlarni qaytarish huquqiga doir aktiv tan olindi ($9 \times 2\,025\,600 = 18\,230\,400$)	3310	2810	18 230 400
2023-yil 31-dekabr	Sotilgan tayyor mahsulotlar tannarxi sotish natijalariga o'tkazildi	9010	9110	346 377 600

Ushbu jadval ma'lumotlari asosida xulosa qilish mumkinki, xalqaro standartlarga muvofiq, tushum summasi baholash asosida aniqlangan qaytarilishlar summasiga kamaytirilgan. Bu yondashuv tushumni ishonchli baholash imkoniyatini beradi hamda tashqi axborot foydalanuvchilar va soliq organlariga taqdim etilayotgan axborotlarning haqqoniyligini ta'minlaydi. Xalqaro standartlar qaytarilish ehtimolini baholash asosida tashkilotning qaytarish bo'yicha majburiyatini tan olishni talab etadi. Bundan tashqari, yuqoridagi hisob-kitoblarda tayyor mahsulotlarning qaytarish huquqiga doir aktivlarining yuzaga kelishi qayd etilgan. Ushbu aktivni tan olish va hisobotlarda taqdim etish zarur hisoblanadi.

Xorijiy tajribalarda “Sotishning qaytarilishi va narxidan tushishlar” schyotini ochish taklif etilgan. Ushbu yondashuvga muvofiq, mahsulotlarni (tovarlarni) sotishdan olingan sof tushum yalpi tushumdan qaytarilgan tayyor mahsulotlar va narxidan tushishlar summasini ayirish orqali aniqlanadi. Lekin, 15-son MHXS joriy etilishi munosabati bilan ushbu tartibda ma'lum o'zgarishlar yuzaga kelgan. Endilikda baholangan qaytarish summasi tushum summasi tarkibiga kiritilmaydi. Bu esa, yalpi daromad qaytiladigan sotish summasini o'z ichiga olmaydi.

Bizning fikrimizcha, 9040 “Sotishning qaytarilishi va narxidan tushishlar” schyotidan foydalanishda ushbu jihatlarni inobatga olish lozim, deb hisoblaymiz. Qaytarish muddati ichida yuzaga kelgan holatlar

1-holat: Xaridor 7 mahsulotni qaytardi. Qaytarilgan mahsulotlarning sotish bahosidagi summasi ($7 \times 2\,450\,500 = 17\,153\,500$ so'm) tashkil etadi. Qaytarilgan mahsulotlarning tannarxi ($7 \times 2\,025\,600 = 14\,179\,200$ so'm) bo'ladi. Sotish sanasida qaytariladigan mahsulot soni 9 ta deb baholangan edi. Ushbu holatda baholangan ko'rsatkichga nisbatan 2 ta mahsulot kam qaytarilgan.

2-holat: Xaridor 13 mahsulotni qaytardi. Qaytarilgan mahsulotlarning sotish bahosidagi summasi ($13 \times 2\,450\,500 = 31\,856\,500$ so'm) tashkil etadi. Qaytarilgan mahsulotlarning tannarxi ($13 \times 2\,025\,600 = 26\,332\,800$ so'm) bo'ladi. Sotish sanasida qaytariladigan mahsulot soni 9 ta deb baholangan edi. Ushbu holatda baholangan ko'rsatkichga nisbatan 3 ta mahsulot ko'p qaytarilgan.

Yuqoridagi jarayonlarni buxgalteriya hisobida aks ettirish uchun mos yozuvlar kiritiladi va ular 6-jadvalda aks ettiriladi.

Bu kabi yondashuv xalqaro standartlarning asosiy talablari va buxgalteriya hisobi jarayonlarining ishonchlilikini oshirish uchun muhim bo'lib, amaliyotda foydalanish samaradorligini oshiradi.

3 Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi

6-jadval. MChJ "ASIA CARPET TEXTILE" korxonasi bo'yicha qaytarish muddati tugagandan keyingi holatlarni xalqaro standartlarga asosan buxgalteriya hisobida aks ettirish⁴.

Sana	Biznes-iqtisodiy operatsiya mazmuni	Schyotlar bog'lanishi		Summa
		D-t	K-t	
1-holat				
2024-yil 10-fevral	Qaytarish muddat tugagandan keyin 3310 "Tayyor mahsulotlarni qaytarish huquqiga doir aktiv" schyotidan 2810 "Tayyor mahsulotlar" schyotiga o'tkaziladi (9 x 2 025 600 = 18 230 400 so'm)	2810	3310	18 230 400
2024-yil 10-fevral	Baholangan qaytarish miqdori bilan haqiqatda qaytarilgan miqdor o'rtasida farq summasiga [(9-7) x 2025 600 so'm]	9110	2810	4 051 200
2024-yil 10-fevral	Qaytarish bo'yicha majburiyat summasiga to'g'irlashlar kiritildi (2 x 2 450 500 = 4 051 200 so'm)	6990	9040	4 901 000
2024-yil 10-fevral	Xaridorga qaytarish bo'yicha haqiqiy majburiyat summasi hisob-kitob schyotidan qaytarib berildi (7 x 2450 500 so'm)	6990	5110	17 153 500
2024-yil 10-fevral	9040 "Sotish qaytarilishi va narxidan tushishlar" schyotining kreditidagi summa 9010 "Sotish natijalari" schyotiga o'tkazildi (2 x 2 450 500 = 4 901 000 so'm)	9040	9010	4 901 000
2024-yil 28-fevra	9110 "Sotish tannarxi" schyotining debetida summa 9010 "Sotish natijalari" schyotiga o'tkazildi	9010	9110	4 051 200
2-holat				
2024-yil 10-fevral	Qaytarish muddat tugagandan keyin 3310 "Tayyor mahsulotlarni qaytarish huquqiga doir aktiv" schyotidan 2810 "Tayyor mahsulotlar" schyotiga o'tkaziladi (9 x 2 025 600 = 18 230 400 so'm)	2810	3310	18 230 400
2024-yil 10-fevral	Haqiqatda qaytarilgan miqdor bilan Baholangan qaytarish miqdori o'rtasida farq summasiga [(13-9) x 2025 600 = 8 102 400 so'm]	2810	9110	8 102 400
2024-yil 10-fevral	Qaytarish bo'yicha majburiyat summasiga to'g'irlashlar kiritildi (4 x 2 450 500 = 9 802 000 so'm)	9040	6990	9 802 000
2024-yil 10-fevral	Xaridorga qaytarish bo'yicha haqiqiy majburiyat summasi hisob-kitob schyotidan qaytarib berildi (13 x 2 450 500 so'm)	6990	5110	31 856 500
2024-yil 10-fevral	9040 "Sotish qaytarilishi va narxidan tushishlar" schyotining debetidagi summa 9010 "Sotish natijalari" schyotiga o'tkazildi (4 x 2 450 500 = 4 901 000 so'm)	9040	9010	9 802 000
2024-yil 28-fevra	9110 "Sotish tannarxi" schyotining kreditidagi summa 9010 "Sotish natijalari" schyotiga o'tkazildi	9110	9010	8 102 400

Ushbu jadval ma'lumotlari asosida xulosa qilish mumkinki, tavsiya etilgan uslubiy tartib-qoidalar xalqaro standartlar talablariga javob beradi. Ushbu tartibda sotishning qaytarilishi alohida schyotda hisobga olinmoqda. Sotish muddati tugashi munosabati bilan qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktiv zaxiralarga o'tkazilmoqda. Tayyor mahsulotlarning xaridordan qaytarilishi bilan tashkilot oldida yuzaga kelgan qaytarish bo'yicha majburiyatlar so'ndirilmoqda. Shuningdek, qaytarilishlar sababli sotilgan mahsulotlar (tovarlar) tannarxi va tushum summalariga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan.

Yuqoridagi tadqiqotlarga asoslanib, tashkilotlarda tayyor mahsulotlar qaytarilishi jarayonini xalqaro standartlarga muvofiq hisobga olishni quyidagi oltita bosqichda amalga oshirishni taklif etamiz:

Birinchi bosqich: Shartnomada xaridorning tayyor mahsulotlarni qaytarish bo'yicha huquqini e'tirof etish. Bunda shartnomada xaridor qancha vaqt ichida xarid qilingan tayyor mahsulotlarni qaytarishi mumkinligi aniq belgilanishi lozim.

Ikkinchi bosqich: Qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivni tan olish. Ushbu bosqichda qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivni aniqlash uchun ikkita usuldan biri qo'llaniladi:

Sotilgan tayyor mahsulotlar (tovarlar) bo'yicha tushumni qaytarish muddatigacha tan olmasdan, to'liq summani qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktiv sifatida aks ettirish.

⁴ Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi

Qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivni baholash asosida aniqlash. Bu usulda tushum summasi jami sotilgan mahsulotlar qiymatidan qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktiv summasini chegirib tashlash orqali aniqlanadi.

Uchinchi bosqich: Tashkilotda qaytarish bo'yicha majburiyatni aniqlash. Odatda qaytarish bo'yicha majburiyat summasi tan olingan qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktiv summasiga teng bo'ladi.

To'rtinchi bosqich: Qaytarish muddati tugagandan keyin haqiqiy qaytarilishlar bilan baholangan qaytarilishlarni solishtirish. Ushbu bosqichda qaytarishlar bo'yicha olingan ma'lumotlar bilan dastlabki baholashlar o'rtasidagi farq tahlil qilinadi.

Beshinchi bosqich: Qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivni hisobdan chiqarish va qaytarish bo'yicha majburiyatlarni so'ndirish. Bu bosqichda qaytarilgan mahsulotlar yoki xizmatlar asosida mos buxgalteriya yozuvlari kiritiladi.

Oltinchi bosqich: Tushum va sotilgan tayyor mahsulotlar tannarxi schyotlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritish. Qaytarilgan mahsulotlar va ular bilan bog'liq xarajatlarni hisobga olgan holda mos yozuvlar amalga oshiriladi.

Mazkur bosqichlarni amaliyotga joriy qilish tashkilotlarga qaytarish jarayonini aniq va xalqaro standartlar talablariga muvofiq hisobga olish imkonini beradi. Bu esa hisob ma'lumotlarining ishonchligini oshiradi hamda soliq va moliyaviy hisobotlarni haqqoniy ko'rinishda taqdim etishni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sotilgan tayyor mahsulotlar va tovarlarning qaytarilishi jarayonida xalqaro standartlar asosida tadqiq qilish bo'yicha quyidagi xulosalar keltirilishi mumkin:

“Qaytarish huquqi” tushunchasi: Ushbu tushuncha buxgalteriya hisobi obyektini sifatida tavsiflanib, uning xarakterli jihatlari batafsil ochib berildi. Bu tushuncha xalqaro standartlar talablariga muvofiq qaytariladigan mahsulotlar va xizmatlar bilan bog'liq hisoblarni tartibga solishda asosiy ahamiyatga ega.

Buxgalteriya yozuvlari va schyotlar: Xalqaro standartlar talablariga muvofiq, tayyor mahsulotlarni sotishdan olingan tushum hamda qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktivlarga doir buxgalteriya yozuvlari ishlab chiqildi. Korxonalarining ishchi schyotlar rejasiga 3310-sonli “Qaytarish huquqi ko'rinishidagi aktiv” schyotini kiritish taklif etildi. Ushbu schyot bilan bog'liq buxgalteriya yozuvlari va hisob-kitoblar asoslandi.

Qaytarilish sabablarining tahlili: Tadqiqotlar asosida xaridor tomonidan sotib olingan tayyor mahsulotlar (tovarlar) qaytarilishining asosiy sabablari ochib berildi. Sotilgan tayyor mahsulotlar shartnoma shartlariga muvofiq qaytarilganda milliy standartlarga asosan buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi tahlil qilinib, uning xalqaro standartlardan farqli jihatlari asoslab berildi.

Oldindan baholash tartibi: MChJ “ASIA CARPET TEXTILE” korxonasi amaliyotida oldindan baholash asosida qaytariladigan tayyor mahsulotlar (tovarlar)ni baholash va tushumni hisoblash tartibi xalqaro standartlarga muvofiq buxgalteriya hisobida aks ettirish mexanizmi joriy etildi. Ushbu yondashuv qaytarilishlarni aniq baholashga va hisob-kitoblarni ishonchli amalga oshirishga xizmat qiladi.

Qaytarilish muddati tugagandan keyin: Qaytarilish huquqi ko'rinishidagi aktivlar, qaytarilish bo'yicha majburiyatlar hamda tushum va sotilgan tayyor mahsulotlar tannarxiga kiritiladigan o'zgartirishlarni xalqaro standartlarga asosan buxgalteriya hisobida aks ettirish tartibi ishlab chiqildi. Ushbu tartib-qoidalar qaytarilish jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy holatlarni aniqroq hisobga olishga imkon beradi.

Ushbu tartib-qoidalarning amaliyotga joriy etilishi 15-son MHXS'lari talablariga muvofiq tushumlarni hisobga olish, qaytarilishlarni baholash va hisobotlarda tushum hamda sotilgan mahsulot tannarxi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarni aks ettirish imkoniyatini taqdim etadi. Bu yondashuv korxonalarining moliyaviy hisobotlari aniqligini oshirishga xizmat qiladi va xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi “Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonun. 1996-yil 26-aprel. <https://www.lex.uz/acts/4704>
2. 15-son MXHC “Xaridorlar bilan shartnomalar b'uyicha tushumlar” // <https://fin-accounting.ru/ifrs/ifrs15>
3. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирининг 2024 йил 8 октябрдаги 181-сон буйруғига асосан тасдиқланган «Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш мuddатлари ҳамда уларнинг таркиби ва мазмуни тўғрисидаги» Низом // <https://www.lex.uz/docs/7194594>
4. Нидлз Б. И др. Принципы бухгалтерского учета /Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдудеэлл: Пер. с англ/Под редакцией Я.В.Соколова. –М.: Финансы и статистика, 2003. 496 б. 79-б.
5. Н. Нермансон. Accounting a business perspective. -6 th ed 1995. 213 p.
6. Н.В.Зиновьева. Методика возврата товаров. //Форум молодых ученых №7(11) 2017, 248-с. <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-vozvrata-tovarov-v-buhgalterskom-uchyote/viewer>
7. Валерия Королева. Возврат товара поставщику в 2024 году: документы и проводки // https://www.moysklad.ru/poleznoe/shkola-torgovli/vozvrat-tovara-postavschiku/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

8. A.Хошимова. О.Цой. Товарлар қайтарилганда чегирмани нима қилиш керак. https://buxgalter.uz/uz/publish/doc/text201174_tovar_qaytarilganda_chegirmani_nima_qilish_kerak11
9. М.С.Пономарева, Л.С.Маханько. методика учета реализации товаров с правом на их возврат в торговых организациях. // file:///C:/Users/user/Downloads/6994- 6 (126) 2020
10. Оформление дополнительного счета-фактуры на возврат товара // [https://nrm.uz/contentf?doc=582625_oformlenie_dopolnitelnogo_scheta-fakturny_na_vozvrat_tovara_\(ntv_n_13_ot_26_marta_2019_g_\)&products=12_umnaya_podshivka](https://nrm.uz/contentf?doc=582625_oformlenie_dopolnitelnogo_scheta-fakturny_na_vozvrat_tovara_(ntv_n_13_ot_26_marta_2019_g_)&products=12_umnaya_podshivka)
11. Применение МСФО Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки // https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/assurance/ifrs/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
12. 21-сон БҲМС // <https://bhms.uz/wp-content/uploads/2017/07/21.doc>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

